

ҚИШКИ НОК НАВЛАРИНИ САҚЛАШГАЧА ВА САҚЛАШДАН КЕЙИНГИ БИОЛОГИК ФАОЛ МОДДАЛАРНИ ТАҲЛИЛИ

Джаббаров Зикрилло Абдумасхудович

Тошкент давлат аграр университети ассистенти

Нортожиев Бобошер Шералиевич

Тошкент давлат аграр университети доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10258699>

Аннотация: Илмий мақола нок меваларини етиштириш ва уларнинг сақлаш давомида, меваларни сақлашдан олдин ва сақлашдан кейинги вақтда мевалар таркибидаги фаол моддалар таҳлил этилди. Бунда совуткичсиз ва совуткичли сақлаш омборхоналарда нок меваларини сақлаш давомида мевалар таркибидаги фаол моддалар даражалари турлича бўлганлиги кузатилди. Асосан нок мевалари оддий совуткичли омборхоналарда сақланганда меваларда фаол моддалар таркиби совуқхонада сақланган нок меваларига нисбатан катта тафовут мавжудлиги кузатилди.

Калит сўзлари – нок, мева, мева ўлчами, морфометрик, ранг шкаласи,, сақлаш омбори, ҳарорат нисбий намлик.

Мавзунинг долзарблиги Республика ҳудудида меваларни турли хил пишиб етилиш даврининг нок навлари учун маълум бир йиғим-теримни ташкил этиш муддати мавжуд. Мисол учун, Тошкент вилоятининг тоғ олди ҳудудларида ёзги мавсумда пишиб етиладиган нок навлари учун йиғим-терим муддати август ойининг биринчи-иккинчи декадасида амалга оширилса, кузги навлар учун сентябрнинг иккинчи декадасида, қишки навлар учун эса – сентябрь ойининг учунчи декадаси октябрь ойининг биринчи декадасида амалга оширилиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Тадқиқот объекти: сифатида нокнинг кузги Вильямс, Мраморная рассошанск, қишки Зимняя нашвати Роял зимняя навлари танлаб олинди.

Тажриба натижаси Тажрибаларимизда ўрганилаётган кузги нок навларида оддий омборхона шароитида қисқа муддатда яъни, биз олиб борган тажрибаларимизда энг кам 45-50 кун давомида сақланиши яхши натижа кўрсатди яхши таъмга ва товарлилик хусусиятлари яхши сақланиб қолинганлиги кузатилди. Оддий омборхоналарда нокнинг кузги мевалари 50 кундан ортиқ сақланиши натижасида яроқсиз ҳолатга ўтиши ва ушбу меваларни қайта ишлашга йўналтириш талаб этилиши кузатилди.

Бундан айтиш мумкинки оддий сақлаш омборларида нокнинг кузги навларини сақлашда ўртача 45-48 кун энг маъқбул сақлаш давомийлиги деб топилди.

Ушбу кузги нок навлари совуткичли омборхоналарда ҳарорат 5-6 °С ҳавонинг нисбий намлиги 80-85 % бўлганда меваларни сақланувчанлик давомийлиги 75-80 кун давомида сифатли сақланганлиги кузатилди. Кузги нок меваларини совуткичли омборхоналарда сақлаш вақтида шакар ва кислоталарнинг умумий миқдорининг ўзгариши мевадаги шакар-кислота индексининг ўзгаришига сабаб бўлди. Нок мевалари 3-4 ой сақлангандан сўнг шакар миқдори 22,4 - 34,3 % ни ва морфологик кўрсаткичлари қўйидагича бўлганлиги кузатилди (1-расм).

1-расмда нокнинг кузги навининг сақлашдан сўнги ўзгариш жараёни ва товарлилик кўрсаткичи.

Кузги нок навларида 3-4 ойлик сақлашдан сўнг тиним даврини ўтаб бўлган, меёрида етилган нок меваларидаги С витамини оддий оборхонада сақланган нок меваларига нисбатан бир оз камайган, бу эса ушбу кўрсаткичнинг меваларни сақлаш ҳароратига боғлиқлигини кўрсатади. Нок меваларини совутгичли омборхоналарда сақлашнинг якуний босқичида ушбу кузги нок навларида биологик фаол моддаларнинг таҳлили мос равишда Зимная нашвати навида 1,1%, 0,8%, 0,8%, 0,7% ни, Рояль зимная навида эса 1,1%, 0,7%, 0,9%, 0,8% ни, ташкил этганлиги кузатилди (2-расм).

Тажрибада ўрганилган қишки нок навларини сақлашгача ва сақлашдан кейинги биологик фаол моддаларни таҳлили, мг%

2-расм Нок меваларини совуткичли обрхоналарда сақлашнинг якуний босқичида ушбу навлар учун биологик фаол моддаларнинг сақлашдан олдинги ва кейинги таҳлили.

Тажрибаларимизда ўрганилаётган кузги нок навларида совуткичли обрхоналарда сақлашда узоқ муддатда яъни, биз олиб борган тажрибаларимизда энг кам 75-80 кун давомида сақланиши яхши натижа кўрсатди яхши таъмга ва товарлилик хусусиятлари яши сақланиб қолинганлиги кузатилди. Совуткичли обрхоналарда нокнинг кузги мевалари 85-90 кундан ортиқроқ муддатга ҳам сақлаш мумкинлиги тажрибаларимиз давомида аниқланди.

References:

1. Можар Н.В. Сортимент груши и его динамика / Н.В. Можар // Соверш. сортимента и техн. возд. груши: Тез. докл. и выступ, на науч.- метод, конф., Орел,12-15 авг., 1997. - С.57-59.
2. Широков Е.П. Практикум по технологии хранения и переработке плодов и овощей/ Е.П. Широков. -М.: Агропромиздат. -1985. -192с.
3. Седова З.А., Характеристика новых сортов груши по химическому составу плодов/ З.А. Седова, С.Е. Соколова, Т.Г. Филина // Совершенствование сортимента и технологии возделывания груши: Тез. докл. и выступ, на науч.- метод, конф., Орел,12-15 авг., 1997. - С.95-97.
4. Криворот А.М. Прогнозирование сроков уборки и лежкости плодов яблони белорусского сортимента/ А.М. Криворот: Автореф. дис. ... канд.с.-х. наук,- Самохваловичи,-1998.
5. Полигаев В.И. Хранение плодов и овощей /В.И. Полигаев. -М. 1982.-252с.